

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

DAVIROVA Shaxlo Shukurullayevna

TDIU

“Bank ishi” kafedrası

dotsenti., (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15248951>

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUB’EKTLARINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes sub’ektlarini rivojlantirishda tijorat banklarining tutgan o‘rni, ularning moliyaviy ko‘mak mexanizmlari hamda raqamli texnologiyalar orqali yaratilayotgan yangi imkoniyatlar chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda kichik biznesni moliyalashtirishda innovatsion moliyaviy xizmatlar, onlayn kreditlash, raqamli hisob-kitob tizimlari va fintech echimlarning ahamiyati ochib beriladi.

Shuningdek, O‘zbekistonda kichik biznesni raqamli infratuzilma orqali qo‘llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan islohotlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari statistik ma’lumotlar asosida o‘rganiladi. Ilmiy ishda rivojlangan davlatlar tajribasi hamda O‘zbekiston tijorat banklari faoliyati misolida taqqoslamali tahlillar keltirildi. Natijada, raqamli iqtisodiyotda banklar va kichik biznes o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni mustahkamlash, raqamli moliyaviy xizmatlar orqali kichik tadbirkorlik sub’ektlarining samaradorligini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, iqtisodiy samaradorlik, kichik biznes, Enterprise Resource Planning System (ERP), mijozlar bilan o‘zaro munosabatlarni boshqarish, CRM-tizimi, strategik CRM, operatsion CRM, analitik CRM, aralash (qo‘shma) CRM, Business Performance Management (BPM).

ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье дается глубокий анализ роли коммерческих банков в развитии малого бизнеса в цифровой экономике, механизмов их финансовой поддержки, а также новых возможностей, создаваемых цифровыми технологиями. Исследование раскрывает важность инновационных финансовых услуг, онлайн-кредитования, цифровых систем расчетов и финтех-решений в финансировании малого бизнеса.

Также на основе статистических данных будут изучены проводимые в Узбекистане реформы по поддержке малого бизнеса посредством цифровой инфраструктуры, существующие проблемы и пути их преодоления. В научной работе представлен сравнительный анализ на примере опыта развитых стран и деятельности коммерческих банков Узбекистана. В результате были разработаны практические рекомендации по укреплению сотрудничества банков и малого бизнеса в условиях цифровой экономики и повышению эффективности деятельности малого бизнеса за счет цифровых финансовых сервисов.

WAYS OF DEVELOPING SMALL BUSINESS ENTITIES BY COMMERCIAL BANKS IN THE CONDITIONS OF A DIGITAL ECONOMY

ANNOTATION

The article provides a deep analysis of the role of commercial banks in the development of small businesses in the digital economy, the mechanisms of their financial support, as well as new opportunities created by digital technologies. Research reveals importance of innovative financial services, online lending, digital payment systems and fintech solutions in small business financing.

Also, based on statistical data, the reforms carried out in Uzbekistan to support small businesses through digital infrastructure, existing problems and ways to overcome them will be studied. The scientific work presents a comparative analysis based on the experience of developed countries and the activities of commercial banks in Uzbekistan. As a result, practical recommendations were developed to strengthen cooperation between banks and small businesses in the digital economy and improve the efficiency of small businesses through digital financial services.

Kirish

Raqamli transformatsiya mexanizmi deganda amaldagi me'yoriy-huquqiy baza va barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq raqamli texnologiyalarni kichik biznes subektlarining biznes jarayonlariga, kundalik hayotda raqamli texnologiyalar amaliyotiga joriy etish usullari va vositalari majmui hisoblanadi.

Raqamli texnologiyaning aniq vazifalarining mohiyatini tushunish uchun ushbu mexanizmning tarkibiy elementlari o'rtasida tegishli munosabatlarni o'rnatishi kerak. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni shakllantirish va rivojlantirishning muammoli masalalari tadqiqotchilar tomonidan ilmiy munozaralarga sabab bo'lmoqda. Biroq, raqamli transformatsiya jarayonida menejmentning yetakchi rolini hisobga olgan holda, texnologiyaning alohida elementlarini ularning izchilligi, muvozanati va maqsadga muvofiqligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqish juda dolzarb bo'lib qoladi.

Kichik biznesning holati va muammolari haqidagi zamonaviy g'oyalarni ko'rib chiqish asosida kichik biznes sub'ektlari rahbarlarining e'tiborini raqamli texnologiyalardan foydalanishni boshqarishning ilg'or tajribalariga qaratish zarur. Raqamli texnologiyalar biznes modellarini joriy etishda xarajatlarni kamaytirish va sifatni yaxshilash orqali barqaror raqobatdosh ustunliklarning asosini tashkil qilishi mumkin.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish bozorlarning o'zgarishiga olib keladi, bu, albatta, tadbirkorlardan o'z biznes faoliyatini qayta ko'rib chiqishni va biznesni rivojlantirishning yangi istiqbollarini aniqlashni talab qiladi. Raqamli texnologiyalarni nazariy tahlil qilish ushbu muammoning quyidagi jihatlarini aniqlashga imkon beradi:

1) raqamli texnologiyalardan foydalangan holda allaqachon faoliyat yuritayotgan korxonalarining mijozlar, sheriklar, yetkazib beruvchilar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan yanada samarali hamkorlik qilish uchun yangi imkoniyatlarni izlash;

2) yangi faoliyat sohalarini aniqlash. Ushbu masalalarni hal qilish kichik biznes sub'ektlari uchun dolzarbdur, chunki u har qanday iqtisodiyot tarkibida muhim jarayon bo'lib, muhim ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarni bajaradi.

Raqamli texnologiyalarni qo‘llashda kichik biznesni rivojlantirishning asosiy muammolari¹

№	Muammolar	Muammolar tavsifi	Muammoga yechimlar
1.	Moliyalashtirish resurslari cheklanganligi	Kichik biznesning asosiy faoliyatini moliyalashtirish ko‘pincha yetarli yemas, shuning uchun ular qarz kapitaliga murojaat qilishadi. Moliyalashtirish manbalarini ajratish raqamli xizmatlar uning yo‘qligi sababli imkonsizdir	Davlatdan subsidiyalar; raqamlashtirish mahsulotlarini past foizda yoki bo‘lib-bo‘lib ishlatishda qarz mablag‘laridan foydalanish uchun sharoit yaratish va hokazo.
2.	Investitsiyalarni jalb etishning past darajadagi jozibadorligi	Potensial investorlarni ancha uzoq ish tajribasiga yega yirik firmalar qiziqtiradi. Kichik firmalar ularga jiddiy qiziqish uyg‘otmaydi, ularga nisbatan kamroq ishonchga yega	Investitsiyalarni jalb qilish uchun siz ijodiy g‘oyalardan foydalanishingiz, loyihalar va strategiyalarni ishlab chiqishga jiddiy yondashishingiz kerak.
3.	Xodimlar malakasining pastligi	Ko‘pincha mutaxassislar yirik firmalarda ishlashga tayyor, ba’zida hamma ham kichiklari haqida bilmaydi	Axborot qobiliyatiga yega bitiruvchilar bilan faol ishlash
4.	Menejerlar malakasining pastligi	Biznes yuritish ko‘pincha "engil ish" bilan taqqoslanadi. O‘zgaruvchan iqtisodiy hodisalar sharoitida o‘z faoliyatini jiddiy qabul qilishga, takomillashtirishga va rivojlanishga tayyor bo‘lmagan menejer raqamli iqtisodiyot nuqtai nazaridan istiqbolsizdir. Texnologiyalar ko‘pincha ular uchun qiyin, ular qo‘shimcha o‘qishga tayyor yemaslar. Ta’limning yetishmasligi va hokazo.	Aholiga moliyaviy va raqamli savodxonlikni singdirish. Ta’lim tizimini optimallashtirish, universitet va kollejlarning barcha mutaxassisliklari va yo‘nalishlari bo‘yicha menejment kursini joriy yetish
5.	Korxonani rivojlantirishga qiziqishning past darajasi yoki uning yo‘qligi	Agar kompaniya allaqachon ishlayotgan bo‘lsa, menejerlar o‘zgarishlardan qo‘rqib, yangi vositalardan foydalanish bilan bog‘liq xavflar, oxirida to‘lanmasligi mumkin bo‘lgan raqamli texnologiyalardan foydalanishni xohlamaydilar	Axborotlashtirish vositalarini ommalashtirish uchun malaka oshirish kurslari va seminarlarni, shu jumladan masofaviy kurslarni o‘tkazish. Barcha turdagi korxonalar faoliyatida raqamli xizmatlardan foydalanishning afzalliklarini tushuntirish
6.	Ilmiy-texnik tadqiqotlar va ishlanmalarni amalga oshirishning iloji yo‘q	Yuqorida keltirilgan muammolar bilan bog‘liq cheklovlar tufayli ushbu sohadagi korxonalar ilmiy-texnik tadqiqotlar o‘tkazishda cheklangan	Tayyor raqamli xizmatlar va mahsulotlardan foydalanish, ularni mutaxassislarni jalb qilgan holda o‘z sharoitida optimallashtirish. IT kompaniyalari bilan hamkorlik qilish

¹ Muallif ishlanmasi

7.	Qonunchilik bazasining nomukammalligi, soliq tizim	Bu rivojlanishni sekinlashtiradi, ko'pincha birlashtiriladi va kichik biznesning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaydi	Kichik va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladigan qoidalarni ishlab chiqish va amalga oshirish o'rta biznes, shuningdek, mamlakat hududlarining o'ziga xos xususiyatlari. Kichik va o'rta korxonalar uchun soliq yukini kamaytirish, soliq imtiyozlari berish va boshqalar.
----	--	---	---

Iqtisodiyotni raqamlashtirish kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va istiqbollarni ochadi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish kichik biznesga xarajatlarni kamaytirish, korxonaning samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish, raqamli tovarlar va xizmatlar bozorida ma'lum o'rinlarni egallagan yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Rivojlanayotgan istiqbollar bilan bir qatorda, nafaqat investitsiyalarni izlash, balki kichik biznesning raqamli transformatsiya sharoitida muvaffaqiyatli harakat qilish imkonini beradigan yangi vakolatlarini shakllantirish bilan bog'liq yangi muammolar ham mavjud. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat ichki, balki tashqi bozor ishtirokchilari tomonidan ham raqobatning kuchayishiga olib keladi.

Kichik biznes sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llashning yana bir muammosi – bu ko'rib chiqilayotgan tadbirkorlik sohasi sub'ektlarini raqamli iqtisodiyotga jalb qilish darajasini aks ettiruvchi statistik ma'lumotlarning yetishmasligi.

Raqamli iqtisodiyotning aksariyat masalalari hozirgi vaqtda kichik biznes sub'ektlari faoliyati natijalarini taqsimlash, almashish jarayonlari, moliya sohasi bilan bog'liq. Kichik biznes sub'ektlari faoliyatini rivojlantirishda, ayniqsa uni infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlashda ko'plab to'siqlar va qiyinchiliklarni aniqlashga imkon beradi.

Mamlakatimizda kichik kichik biznesni rivojlantirishning tuzilgan modeli haqiqiy vaziyatni tavsiflaydi va kichik kichik biznes sub'ektlarining istiqbolli holati barqarorligining o'sishini ko'rsatadi. Keltirib o'tilgan model natijalari tadbirkorlikni istiqbolli rivojlantirishning bunday tendensiyalari to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi.

Mamlakatimizda raqamlashtirishni hisobga olgan holda: kichik kichik biznes sub'ektlari va jalb qilingan investitsiyalar sonining ko'payishi; ish bilan band bo'lganlar sonining ko'payishi va to'g'ridan-to'g'ri mehnat unumdorligi; tadbirkorlikning ishbilarmonlik faolligi va diversifikatsiyalangan investitsiya sohalarining jozibadorligi kichik kichik biznes sub'ektlari daromadlarining ko'payishiga olib keladi.

Kichik kichik biznes sub'ektlarini rivojlantirishni tartibga solish jarayonlariga sinergik yondashish strategik va taktik rejalashtirish hamda sub'ektlararo o'zaro hamkorlik asosida tadbirkorlarning o'zini-o'zi tashkil etishi va o'zini-o'zi rivojlantirishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirish imkonini beradi.

Raqamlashtirish sharoitida kichik biznes sub'ektlari faoliyatining ta'kidlangan muhim xususiyatlari infratuzilmani qo'llab-quvvatlashning rivojlanish potensialining tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimiga muvofiqligini tarkibiy tahlil qilish asosida infratuzilmani qo'llab-quvvatlash tuzilmasini takomillashtirishning raqamli majburiyatlarini aks ettiradi.

Boshqaruv faoliyatini raqamlashtirishni tezlashtirish, kichik biznes sub'ektlarida boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligi va murakkabligini oshirish uchun kichik biznesni bosqichma-bosqich raqamli o'zgartirishga va boshqaruv qarorlarini qabul qilish muhiti sifatida raqamli ekotizimni shakllantirishga uslubiy yondashuv quyidagi 2 -jadvalda keltirib o'tiladi.

Kichik biznes sub'ektlarini raqamlashtirishning bosqichlari²

№	Bosqichlar	Tartib-tamoyillar
I	Raqamli transformatsiya loyihasini tahliliy tayyorlash	Axborot va raqamli texnologiyalar tizimlarni joriy etish va tashkil etishda foydalanishni tahlil qilish; IT-infratuzilmasining holati va rivojlanish darajasini baholash; IT-resurslari va jarayonlarni boshqarishni baholash; Axborot xavfsizligi darajasi; E'tibor qaratiladigan biznes-jarayonlarni eng mayda detallargacha va biznes xususiyatlarini aniqlash bilan tahlil qilish va baholash; Sanoat sohasida raqamli transformatsiyaning eng yaxshi amaliyotlarini tahlil qilish.
II	Biznes jarayonlarini raqamli transformatsiyalashni asoslash	Asosiy loyhalarni kelgusida rivojlanishining maqsadini aniqlashtirish; Raqamli transformatsiyadan kutiladigan natijalar: raqamli transformatsiyalashdan maqsadlar, missiya; Raqamli texnologiyalarga qo'yiladigan talablar; Raqamli transformatsiya asosida biznesni rivojlantirish istiqbollari.
III	Raqamli biznesni o'zgartirish uchun loyiha yechimini ishlab chiqish	Raqamli transformatsiyaning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash; Amalga oshirish uchun tegishli xizmatlar va raqamli texnologiyalar ro'yxatini tanlash va ustuvorliklarini belgilash; Raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun tanlangan imkoniyatlarni tahlil qilish; Raqamli biznes transformatsiyasi loyihasi uchun resurslarni qo'llab-quvvatlash va byudjetni shakllantirish; Loyiha uchun mas'ul shaxslar guruhini va ularga zarur vakolatlarni berishni aniqlash.
IV	Raqamli ekotizimning shakllanishi	Texnik topshiriqlarni ishlab chiqish; Raqamli ekotizimning integratsion yechimining funksional tarkibini ishlab chiqish; Jarayonni bosqichma-bosqich ishga tushirish.

So'nggi yillarda kichik biznes sub'ektlari faoliyatida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish global inklyuziv o'sishning eng muhim omillari hisoblanadi. Birgalikda, ushbu korxonalar boshqa har qanday hajmdagi korxonalarga qaraganda ko'proq odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznes past malakali ishchilar va qishloq jamoalariga juda zarur ish joylarini taklif qilish orqali yuz millionlab odamlarning turmush tarzini yaxshilashga imkoniyat yaratadi.

Shunday qilib, kichik biznes sub'ektlarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish tashqi yordamga muhtoj va bunga loyiqdir, ammo uni samarali ta'minlash oson ish emas. Garchi kichik biznes raqamli inqilobdan yirik kompaniyalar singari katta foyda ko'rmagan bo'lsa-da, raqamli texnologiyalarning tobora keng doirasi kichik biznesning bozorlarga qanday kirishi, qanday ishlashi va kapitalni qanday qabul qilishi hamda boshqarishiga ta'sir ko'rsatdi.

Kichik biznes sub'ektlarining raqamli texnologiyalarga o'tishi nafaqat hujjat aylanishining ushbu shaklini yaratishni, balki butun axborot makonining chuqur o'zgarishini anglatadi.

² Муаллиф ишланмаси

Raqamli texnologiyalar mahsulotni yaratishning butun siklini, loyihadan bozorga chiqarishgacha bo‘lgan jarayonni qamrab oladi. Ushbu jarayonda qo‘shimcha qiymat yaratadigan barcha bo‘limlar ishtirok etadi, shuning uchun shu tarzda ishlatiladigan vositalar va usullar xilma-xil bo‘lib, ular dasturiy mahsulotlar to‘plamini yaratadilar, jumladan: CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System), PLM (Product Life-cycle Management), MDM (Master Data Management), ERM (Enterprise Risk Management) va hokazo.

Quyida biz kichik biznes sub’ektlarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish usullarini ko‘rib chiqamiz. CRM (Customer Relationship Management – mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish) bu dasturiy mahsulot yoki texnologiya emas. Bu hatto mahsulotlar to‘plami ham emas.

1-rasm. CRM texnologiyasidagi axborot jarayonlarining soddalashtirilgan tuzilishi³

Yuqoidagi 1-rasmga ko‘ra, CRM texnologiyasi ma‘lumotni yagona ma‘lumotlar bazasiga kiritish vositasini taqdim etishi kerak (kompaniya xodimlari tomonidan ham, mijozning o‘zi tomonidan ham, masalan, ro‘yxatdan o‘tish yoki sotib olish davomida veb-sayt orqali) va ma‘lumotlar har bir yangi mijoz bilan markaziy ravishda yangilanishi kerak. Keyingi daraja – ma‘lumotlarni qayta ishlash vositalari (reyting, klasterlash, yig‘ish, vizualizatsiya va hokazo.). Nihoyat, barcha ma‘lumotlarga kirish vositasi – kompaniyaning barcha bo‘linmalari tomonidan kirish va chiqish. Shu bilan birga, savdo agentiga, masalan, mijozning sotib olish tarixi va uning afzalliklari prognozi kerak bo‘lishi mumkin – keyingi safar unga nima taklif qilinishi mumkin, marketing bo‘limi uchun esa, masalan, maqsadli guruhlarini tahlil qilish kerak.

³ Муаллиф ишланмаси

Ya'ni, CRM turli maqsadlar va turli bo'limlar uchun ma'lumotlarni taqdim etishning boshqa shakliga imkon beradi. Kichik biznes sub'ektlari va boshqaruvchilar uchun texnologiyalar samaradorlikni oshirishi, daromad o'sishini ta'minlashi va biznes jarayonlari hamda tizimlarini yaxshilashda yordam berishi mumkin.

Demak, CRM – bu “mijozlarga yo'naltirilgan” yondashuv bo'lgan barqaror biznesni yaratishga qaratilgan konsepsiya va biznes strategiyasidir. Ushbu strategiya ilg'or menejment va axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan bo'lib, ular orqali kompaniya o'z hayot siklining barcha bosqichlarida (jalb qilish, ushlab turish, sodiqlik) o'z mijozlari to'g'risida ma'lumot to'playdi, undan bilim oladi va bu bilimlarni ular bilan o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatish orqali o'z biznesining manfaatlari yo'lida ishlatadi.

Xulosa

Kichik biznes sub'ektlari faoliyatida avvalambor sohalarni aniqlash va raqamlashtirish ta'siri ostida ulardagi o'zgarishlarni tavsiflash korxonaning raqamli texnologiya strategiyasini rejalashtirishning boshlanishi bo'lishi mumkin. Raqamli texnologiyalarni korxonadagi alohida vazifa sifatida emas, balki samarali biznesni yanada olib borishga yaxlit yondashuv elementi sifatida ko'rib chiqish muhimdir. Zero, raqamli texnologiyalarni qo'llash jarayoni hech qachon tugamaydi va doimiy hushyorlikni, texnologiyalarni bilishni, bozor tendensiyalarini va raqamli transformatsiya mexanizmini yaratish va doimiy ravishda takomillashtirish zarurligini nazarda tutadigan moslashuvchan faoliyatga e'tibor qaratish zarur.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Н.Негропонтэ Being Digital (фундаментальная статья Николоса Негропонтэ по цифровой экономике за 1995 год, часть 2. <https://habr.com/ru/company/philtech/blog/354418/>
2. Доклад Всемирного банка «Цифровые дивиденды». <http://www.inesnet.ru/2016/01/opublikovan-doklad-vsemirnogo-banka-cifrovye-dividendy/>
3. Кириллов П. Цифровая платформа для интернета вещей: универсальный продукт для умных производств, городов, зданий // Бизнес-Территория. – 2018. – № 1. – с. 35-36.
4. Уткина В.А., Емшанова Е.В. Основные проблемы развития интернета и онлайн-торговли в России// Молодой ученый. – 2016. – № 11(115). – с. 1031-1033.
5. Lapusta M.G., Small business: Textbook. - M: INFRA-M, 2008. - p. 567.
6. Ходиев Б.Ю. Ўзбекистон иқтисодиётида тадбиркорлик ривожланишини эконометрик моделлаштириш. Дис.... иқт. Д-ри. – Т., ТДИУ. 2000. -338 б.; Салаев С.К. Кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш (Ўзбекистон Республикаси мисолида).Дис... иқт. Фан. д-ри. – Т., 2008.